

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖОБИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Исмаилова Наврўза Исроил қизи

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси

217-гуруҳ курсанти

Тел: (99) 826-99-16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842103>

Аннотация. Ушбу мақолада давлат бошқарувида хотин-қизлар иштирокини таъминлашнинг ижобий жиҳатлари илмий, статистик ва ҳуқуқий жиҳатдан ўрганилган ва давлат бошқарувида хотин қизларнинг ролини оширишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч тушунчалар. Хотин-қизлар, Аёллар дафтари, Аёллар, бизнес ва қонун индекси, гендер тенглиги, давлат бошқаруви.

Аннотация. В этой статье исследуются положительные аспекты участия женщин в государственном управлении с научной, статистической и юридической точек зрения, а также разрабатываются рекомендации, направленные на повышение роли женщин в государственном управлении.

Базовые понятия. Женщины, женский тетрадь, индекс женщин, бизнеса и права, гендерное равенство, государственное управление.

Annotation. This article explores the positive aspects of women's participation in public administration scientifically, statistically and legally, and develops recommendations aimed at increasing the role of women in public administration.

Base concepts. Women's, women's book, women, business and Law Index, gender equality, Public Administration

Юртимиз бой ва кўхна тарихга эга. Бу тарихни буюк аждодларимиз сиймосида кўрамиз. Улар орасида Жалолиддин ва Темурбекдек жасур йигитларни, Тўмарис ва Нодирабегимдек иродали аёлларни учратишимиз мумкин. Шундай буюк ва бой тарихга эга Ўзбекистонимизда нафақат эркакларга, балки аёлларга ҳам тенг шароит ва имкониятлар яратиш, уларнинг ижтимоий мавқеини ошириш ва давлат бошқарувида фаол иштирок этишига замин яратилмоқда. Жумладан, Конституциямизда хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлилиги¹, “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги қонунда хотин-қизлар ва эркакларга шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 58-модда (мурожаат вақти: 04.03.2024) электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145>

маданий соҳалардаги ҳуқуқларини амалга оширишда тенг фаолият олиб боришининг кафолатлари белгиланган бўлса², Олий Мажлиси Сенатининг қарори билан “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси” ишлаб чиқилган бўлиб, унда гендер тенглигидаги муаммолар ва уларга ечим топишни кўзлаган 61 мақсадли йўл харитаси тасдиқланган.

Ҳозирги вақтда мамлакатимиз парламентидаги хотин-қизлар сони БМТ томонидан белгиланган тавсияларга мос равишда қарийб 32 фоизни ташкил этган ҳолда, дунёнинг 190 та парламенти орасида 37-ўриндан жой олиб, бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар улуши 27 фоиз, партияларда 44 фоиз, олий таълимда 40 фоиз, тадбиркорликда 35 фоиз улушга эга.

Хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш, улар билан манзилли ишлаш мақсадида “Аёллар дафтари” тизими жорий этилиб, давлат бюджетидан ҳар йили 300 млрд сўм маблағ ажратиб бориш йўлга қўйилди.

Хотин-қизлар тадбиркорлигини ривожлантириш мақсадида 224 мингдан ортиқ хотин-қизга жами 6,9 трлн сўм миқдорида имтиёзли кредит ажратилди.

Давлат бошқаруви соҳасида олиб борилаётган ислохотлар халқаро рейтинглардаги мамлакатимиз ўрнига ижобий таъсир кўрсатиб, Жаҳон банкининг Аёллар, бизнес ва қонун индексида хотин-қизлар ҳуқуқлари ва гендер тенглик бўйича аҳамиятга молик ислохотларни амалга оширган 27 та давлат қаторига киритилди ва 5 поғонага юқорилаб, 190 та давлат орасида 134-ўринни эгаллади.

2023 йилнинг 9 июль куни бўлиб ўткан Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови натижаларига кўра, амалдаги президентимиз (ЎзЛиДеП партиясидан номзод) Ш.М. Мирзиёев 87,05% овоз билан 1-ўринни эгаллаган бўлса, 2-ўринда “Адолат” социал-демократик партиясидан номзод Робахон Маҳмудова 4,43% овоз билан етакчилар қаторидан жой олди³.

Юқоридаги статистик таҳлиллар ҳозирги даврда хотин-қизларимизнинг ижтимоий, иқтисодий ҳамда сиёсий соҳаларда алоҳида

² Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ЎРҚ-562-сон қонуни 6-модда (мурожаат вақти: 02.03.2024) электрон манба: <https://lex.uz/docs/4494849>

³ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги СҚ-297-IV-сон қарори (мурожаат вақти: 04.03.2024) электрон манба: <https://lex.uz/docs/5466673#5468056>

қимматга эга эканлиги билан бир қаторда мамлакатимиз тараққиётида муҳим ўрин тутишининг яққол исботидир.

Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни хусусида турли хил мулоҳазалар мавжуд бўлиб, бу ҳақда педагог олим М.Х. Байбаева “аёл раҳбарлар ўз ходимларининг фикрини инobatга олишлари, иш манфаатлари ва оила манфаатларига деярли бир даражада аҳамиятли деб қараши”⁴ борасида фикр билдирган. Дарҳақиқат, М.Х. Байбаеванинг ушбу фикрларига қўшилган ҳолда кўнглида самимийлик ва меҳр-муҳаббат бўлган хотин-қизларимизнинг оиласига ҳам, халқимизга ҳам ўз оға-ини ва фарзандларидек ғамхўрлик ва самимият билан хизмат қилишига чин қалбимиздан ишонамиз. Ушбу фикримизнинг тасдиғини Республикамиздаги энг ишбилармон 4 нафар аёл тадбиркор Р.Ахмедова, Р.Омонова, Ф.Шодмонова, У.Рахмоноваларнинг “Оила ва ишни бир хилда тенг олиб бориш” шиори билан эришган муваффақиятларида кўришимиз мумкин⁵. Сиёсатчи олима М.Г. Гаффорова “аёл киши жуда юқори тафаккури, ишбилармонлиги ва ишнинг кўзини билиши билан алоҳида ажралиб туриши”га доир қарашларни илгари сурган. М.Г. Гаффорованинг бу борадаги қарашлари президентимиз Ш.М. Мирзиёевнинг “Аёлларимиз муаммоларни чуқурроқ билиши, фидойилиги, кучли масъулият туйғуси, меҳнатсеварлиги билан барчага ўрناк бўла олади деб такрор-такрор айтмоқчиман”,–деган нутқида⁶ ўз тасдиғини топиши билан бир қаторда, ҳеч шубҳасиз “Хотин-қизлар ҳар бир вазифани чин юракдан оқилалик билан бажаришади”,–деган фикрга келишимиз мумкин. И.А. Ильяева ва И.В. Савенковалар давлат бошқарувида аёлларнинг юқори раҳбарлик қобилиятларидан фойдаланиш давлатнинг ижтимоий-иқтисодий имкониятларини оширишга хизмат қилиши⁷ ҳақидаги фикрларни илгари сурганлар. И.А. Ильяева ва И.В. Савенковаларнинг мазкур фикрлари Республикамизнинг дунё давлатлари рейтингида ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий кўрсаткичларда юқорилаш тенденциясида ўз аксини топмоқда. Ушбу фикрларимизнинг ифодаси сифатида шахсий, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий кўрсаткичларига кўра “Замин” халқаро жамоат фонди Васийлик кенгаши раиси – З.Мирзиёева, Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси –

⁴ Байбаева М. Х. Аёл раҳбарларнинг ўзига хос бошқарув услублари //инновации в педагогике и психологии. – 2021. – Т. 4. – №. 4.

⁵ Ф.Авазова, Топ-5: Ўзбекистондаги энг фаол тадбиркор аёллар <https://kun.uz/kr/18354370>

⁶ Шавкат Мирзиёев: Необходимо проводить выездные заседания Кенгаши и комитетов Сената <https://president.uz/ru/3301>

⁷ Ильяева И. А., Савенкова И. В. Социологический подход к гендерным отношениям в системе управления //Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – №. 5. – С. 4-10.

Т.Норбоева, Ўзбекистон президенти ёрдамчиси – С.Мирзиёева, Ўзбекистон бош вазири ўринбосари – З.Маҳкамваларнинг Марказий Осиёнинг етакчи аёллари Топ-40 рейтингда юқори поғоналардан жой олганлигини кўрсатишимиз мумкин⁸.

Илмий таҳлиллардан келиб чиқиб, хотин-қизларнинг қуйидагича ижобий раҳбарлик фазилатларига эгаллигини таъкидлашимиз мумкин:

биринчидан, ҳар бир ишга масъулият билан ёндашиш;

иккинчидан, ҳамкасблари ва фуқаролар билан самимий муомалада бўлиш ва келиша олиш қобилияти юқорилиги;

учинчидан, ҳар бир ишни аниқ бир режага асосланган ҳолда амалга ошириша олиш;

тўртинчидан, иш ва оила ҳақида бир хилда қайғуриш.

Юқоридаги мулоҳазаларга таяниб, давлат бошқарувида гендер тенглигини таъминлаш мақсадида давлат бошқарув органларига сайланишда номзодларнинг 50 фоизини хотин-қизлар орасидан танлаб олишни, давлат органлари раҳбарлари орасида хотин-қизлар улушини 30 фоизгача босқичма-босқич кўтаришни ҳамда аёл ҳокимлар сонини оширишни тақлиф этамиз.

Ушбу тақлифларимизни амалга ошириш орқали Республикамизда инсон ва унинг манфаатлари учун хизмат қиладиган Фуқаролик жамияти қуриш учун муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Зеро, президентимиз Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганларидек, бу шарафли йўлда бизга чексиз куч ва мадад берадиган мард ва олижаноб халқимиз, муҳтарама оналаримиз, азиз опа-сингилларимиз бор экан, кўзлаган улуғ мақсадларимизга албатта етамиз⁹.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 58-модда (мурожаат вақти: 04.03.2024) электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ЎРҚ-562-сон қонуни 6-модда (мурожаат вақти: 02.03.2024) электрон манба: <https://lex.uz/docs/4494849>
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини

⁸ “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати Ижтимоий-иқтисодий ташаббуслар институти билан ҳамкорликда ҳамда минтақа экспертлари кўмагида илк бор “Марказий Осиёнинг етакчи аёллари” рейтингини тузди. https://yuth.uz/uzc/news_detail/635

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/6013>

FRANCE

FRANCE

- тасдиқлаш ҳақида”ги СҚ-297-IV-сон қарори (мурожаат вақти: 04.03.2024)
электрон манба: <https://lex.uz/docs/5466673#5468056>
4. Байбаева М. Х. Аёл раҳбарларнинг ўзига хос бошқарув услублари //инновации в педагогике и психологии. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
5. Ф.Авазова. Топ-5: Ўзбекистондаги энг фаол тадбиркор аёллар <https://kun.uz/kr/18354370>
6. Шавкат Мирзиёев: Необходимо проводить выездные заседания Кенгаша и комитетов Сената <https://president.uz/ru/3301>
7. Ильева И. А., Савенкова И. В. Социологический подход к гендерным отношениям в системе управления //Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – №. 5. – С. 4-10.
8. “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати Ижтимоий-иқтисодий ташаббуслар институти билан ҳамкорликда ҳамда минтақа экспертлари кўмагида илк бор “Марказий Осиёнинг етакчи аёллари” рейтингини тузди. https://yumh.uz/uzc/news_detail/635
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи электрон манба: <https://president.uz/uz/lists/view/6013>

